

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЗМОВ СОСТАВНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ РОЛИКОВ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

Анвар Джураев¹, Бахтиёрджан Давидбаев², Акбаржон Жумаев³

¹Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

²Ферганский политехнический институт

³АФ ТГТУ имени Ислама Каримова. E-mail: akbarjon.jumaev@mail.ru

Аннотация. В статье приводится рекомендуемая схема и приказан работы конструкции ленточного конвейера с составными направляющими роликами с упругими амортизаторами. На основе комплексных исследований определены закономерности движения составных параметров и режимы движения. При этом определено влияние технологического сопротивления на колебания угловых скоростей ведущих и ведомых барабанов, определение пределов загрузки. Изучение влияние коэффициентов прочности и диссипации резиновых амортизаторов составного направляющего ролика, а также оболочки ролика и массы фланца на амплитуды сдвига и скорости колебания, определение значений рекомендованных параметров.

Ключевые слова. Ленточный конвейер, направляющий ролик, составной, упругий элемент, колебание, закон движения, виброзащита, напряженность, переменные, угловая скорость, сила трения.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11070433>

Введение

В совершенствовании мировой горнодобывающей промышленности, в частности, применении в производстве ресурсосберегающих и долговечных техники и технологий с высокой производительностью большое значение имеет повышение конкурентоспособности механизмов машин. Учитывая, что 40-70% общей стоимости транспортировки полезных ископаемых из карьеров по всему миру тратится, требуется разработка и внедрение новых улучшенных конструкций высокопроизводительных ленточных конвейеров для горнодобывающих компаний. Ленточные конвейеры обеспечивают непрерывное перемещение минералов на большие расстояния. Поэтому в горнодобывающей промышленности большое значение имеет широкое использование ленточных конвейеров с низким энергопотреблением, высокой производительностью и технологическими характеристиками.

В недротся передовые научно-обоснованные меры по увеличению объемов добычи полезных ископаемых и разработке новых месторождений на регулярной основе, снижению трудоемкости и энергопотребления, ресурсосбережению, и проводится ряд научно-практических работ по их реализации. В настоящее время на горнопромышленных предприятиях совершенствование конструкции и обоснование параметров механизмов составных направляющих роликов ленточных конвейеров, и разработка методов их расчета считается одной из важных задач [1, 2].

Эффективная схема конструкции составного ролике ленточного конвейера

На основе рассмотренни условия эксплуатации и характеристики ленточных конвейеров горных предприятий, установлены особые требования к разработке конструктивных работ их основных составных частей. На основе анализа конструкции роликовых механизмов ленточных конвейеров предложена составная конструктивная схема гибких элементов роликовых механизмов. На рис.1 представлена эффективная расчетная схема конвейера с подшипниками скольжения с новым роликовым механизмом

с гибкими элементами, основанная на исследованиях эксплуатации и обслуживания ленточных конвейеров в горнодобывающей промышленности и анализе ленточных конвейеров существующей конструкции. Сегодня залогом успешной работы всех горнодобывающих предприятий, в первую очередь, остается потребность в дополнительной энергии в результате дефектов и проблем в ленточном конвейере и его частях во взаимно согласованных отношениях всех подразделений для обеспечения надежной и безотказной работы оборудования. Все это проанализировано в исследованиях, проводимых по разработке новых усовершенствованных конструкций механизмов для обслуживания, диагностики надежности и своевременного ремонта оборудования [3, 4].

1-ось, 2-лабиринтная крышка, 3-металлическая крышка, 4-ступица, 5-лабиринтное защитное покрытие, 6-лабиринтное защитное покрытие, 7-кольцо, 8-кольцо, 9-гибкий элемент, 10-основание скользящей втулки (графитокапролон), 11-обечайка

Рис. 1. Конструкционная схема предлагаемого ленточного конвейера с составным упругими элементом направляющего роликового механизма

На рис. 1 показана схематическая диаграмма механизма скользящей втулки, изготовленного из пластика и материалов гибких элементов, вместо подшипника качения в механизме с направляющими роликами, который является составной частью ленточного конвейера. В предложенной конструкции вместо подшипника качения использован подшипник скольжения с основания втулки 10 из графитокапролона. В конструкции использованы специальные лабиринтные крышки 2, 3, ограничивающие попадание пыли, воды, песка, камней в зону трения через трещины. Материал подшипника скольжения с пластиковой втулкой из графитокапролона, которая заменяет подшипник качения, который выполняет вращательное движение роликового механизма, используется в подшипнике скольжения с амортизирующей резиновой втулкой 7 для уменьшения деформации из-за сильного износа. Этот амортизатор установлен между двумя металлическими втулками 7, 9 это уменьшает трение между основанием скользящей втулки 10 и валом 1 [5-8].

Динамика машинного агрегата ленточного конвейера. Разработана математическая модель агрегата машины, учитывающая механические характеристики модернизированного электроприводного конвейера, первично-диссипативные свойства, инерционные параметры, технологическую стойкость транспортируемой руды. На основе решения задачи получены законы движения грузов и барабанов электропривода. На рис. 2 представление расчетная схема машинного агрегата

Рис. 2. Схема расчета машинного агрегата механизма привода ленточного конвейера

В этом случае соответственно, Э-масса, ротор электропривода; P-масса, массы вращающихся элементов редуктора, подводимых к выходному валу, и масса полумуфты; 1-масса, масса полумуфты и ведущего барабана; 2-масса, получена масса свинцового барабана.

Теоретические исследования в основном основывались на изучении закона движения конвейерных барабанов, определении пределов изменения угловых скоростей, диссипативно-первичных свойств ленты, влияния изменений технологических сопротивлений и инерционных параметров на нагрузку [9, 10].

Согласно анализу полученных графиков законов движения и сцепления, при изменении значений M_{conp} от $0.15 \cdot 10^2 \text{ Нм}$ до $1.5 \cdot 10^2 \text{ Нм}$ крутящий момент на валу электропривода увеличивается с $0.17 \cdot 10^2 \text{ Нм}$ до $0.86 \cdot 10^2 \text{ Нм}$, а крутящий момент сил трения, можно увидеть, достигает от $0.11 \cdot 10^2 \text{ Нм}$ до $0.41 \cdot 10^2 \text{ Нм}$. Видно, что разница угловых скоростей барабанов уменьшается с увеличением технологического сопротивления. Основная причина этого заключается в том, что интервалы изменения малы, даже если значения деформации ремня велики при больших нагрузках (рис. 3).

Следует отметить, что уменьшение вибрации ремня за счет композитного роликового амортизатора также приводит к уменьшению угловой скорости колебаний барабанов. Однако, гарантируя, что лента вибрирует настолько, насколько это необходимо, транспортируемая руда становится плоской. Поэтому рекомендуется, чтобы значения технологического сопротивления не превышали $(1.3 \div 1.6) \cdot 10^2 \text{ Нм}$.

1 – $\varphi_1 = f(M_{conp})$; 2 – $\varphi_2 = f(M_{conp})$; 3, 4 – $\varphi_1 = f(M_{conp})$;

Рис. 3. График зависимости угловых скоростей и изменения нагрузки привода приводного и направляющего барабанов с гибким элементом, содержащим рекомендуемую опору ленточного конвейера, от технологического сопротивления

По результатам экспериментальных исследований рекомендуется, чтобы угловая скорость свинцового барабана находилась в диапазоне $\Delta\dot{\phi}_2 \leq (0.21 \div 0.25) 10 \text{ s}^{-1}$ при наличии технологического сопротивления $c_2 \leq (2.60 \div 0.25) \text{ Нм /рад}$ транспортируемой руды для обеспечения того, чтобы величина вибро покрытия находилась в диапазоне $\Delta\dot{\phi}_2 \leq (0.21 \div 0.25) 10 \text{ s}^{-1}$. Как отмечалось выше, увеличение жесткости вращения ремня приводит к уменьшению угловых скоростей барабанов на $\Delta\dot{\phi}_1$ и $\Delta\dot{\phi}_2$ соответственно [11, 12].

Анализ колебаний обечайки и внешний оболочке (флянце) составного ролика конвейера.

Из-за изменения вертикальной составляющей технологического сопротивления увеличивается нагрузка на ось подшипника скольжения. Сила трения увеличивается со скользящей графитокапролоновой втулкой. Для обеспечения их износостойкости важно обосновать параметры резиновой втулки, снижающей массу корпуса направляющего ролика и внешнего фланца. В этом случае, определяя оболочку ролика и внешний фланец как одномассовую колебательную систему, ее колебания представлены следующим уравнением.

$$(m_{об} + m_{фл}) \frac{d^2x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + cx = F_1 + F_0 \sin \omega t \pm \delta F_0, \quad (1)$$

где F_1, F_0 – среднее значение внешней силы, действующей на вкладыш подшипника скольжения при транспортировке сырья по ленточному конвейеру, и амплитуда изменяемой части, δF_0 – случайная составляющая внешней силы.

Основное решение проблемы – обосновать колебания обечайки и внешнего фланца ролика, состоящего в основном из подшипника скольжения ленточного конвейера, изучить параметры частоты и амплитуды, влияние технологического сопротивления и, таким образом, рекомендовать их оптимальные значения. На рис. 4 представлены графики зависимости амплитуд виброперемещения и скорости от технологического сопротивления вкладыша ролика подшипника и внешнего фланца с ленточной конвейерной конструкцией.

Рис. 4. Зависимости виброперемещения и амплитуд скорости вкладыша ролика подшипника и внешнего фланца ленточного конвейера от технологического сопротивления

При увеличении значений технологического сопротивления с $0.15 \cdot 10^2 \text{ Н}$ до $0.89 \cdot 10^2 \text{ Н}$, при $m_{об} + m_{фл} = 0,61 \text{ кг}$, а амплитуда колебаний взята с $0.12 \cdot 10^{-3} \text{ м}$ до $0.83 \cdot 10^{-3} \text{ м}$ по нелинейному закону, при массе 0.42 кг амплитуда колебаний увеличивается до $1.37 \cdot 10^{-3} \text{ м}$. Чрезмерное увеличение амплитуды вибрации также увеличивает колебания ленты, которые могут вызвать подпрыгивание и рассыпание руды. Следовательно, с учетом экспериментальных результатов, значения A_x и $A_{\dot{x}}$ находятся в диапазоне $(0,1 \div 0,2) \cdot 10^{-4} \text{ м}$, $(0,1 \div 0,15) \cdot 10^2 \text{ м/с}$ соответственно. Известно, что чем меньше коэффициент вибрации амортизатора, то есть резиновой втулки, тем больше амплитуда колебаний корпуса ролика и внешнего фланца. В этом случае частота и амплитуда вибрации напрямую влияют на значения сил внешнего сопротивления и параметр, указывающий на их изменение, то есть на линейную скорость ремня [13].

Если сила технологического сопротивления приводит к увеличению амплитуды вибрации, это можно реализовать за счет увеличения коэффициента жесткости резиновой втулки для ее уменьшения. Поэтому, как упоминалось выше, рекомендуется получить коэффициент амортизатора ролика в диапазоне $(1,2 \div 1,4) \cdot 10^4 \text{ Н/м}$, чтобы гарантировать, что рекомендуемая амплитуда подшипника скольжения находится в диапазоне $(0,1 \div 0,2) \cdot 10^{-2} \text{ м}$.

Результаты производственных испытаний модернизированного конвейера.

Во время испытаний механизм направляющих роликов, установленный на ленточном конвейере, обеспечивал равномерное вращательное движение. Анализы проводились в отделе контроля качества завода и научно-исследовательской лаборатории. Результаты испытаний показали, что рабочая частота подшипника скольжения вместо подшипника качения, выполняющего опорное и вращательное движение, увеличилась на 4,5 %, механические повреждения роликового механизма уменьшились на 5,6 %, внешние повреждения уменьшились на 4,99 %, появилась возможность повысить продуктивность работы до 15 процентов. Срок окупаемости по результатам расширенного расчета экономической эффективности составляет 3,6 года; эффективность инвестиций 28 %.

Выводы

Разработана конструкции механизмов составных направляющих роликов ленточных конвейеров с упругим элементом, обоснованы параметры и режимы их работы на основании результатов комплексных теоретических и прикладных исследований, а также испытаний.

Литература

1. A. Djuraev, B.N. Davidbaev, A.S. Jumaev. Improvement of the design of the belt conveyor and scientific basis for calculation of parameters. Global Book Publishing Services is an International Monograph & Textbook Publisher. Copyright 24 may 2022 by GBPS. 10.37547/gbps – 03. [ISBN 978-1-957653-03-7](https://doi.org/10.37547/gbps-03-7) 1211 Polk St, Orlando, FL 32805, USA. – 151 p.
2. A. Djurayev, A.S. Jumayev. Tasmali konveyerlar konstruksiyalarini takomillashtirish va parametrlarini hisoblashning ilmiy asoslari. Monografiya. Toshkent - 2022 yil. – 180 bet. [ISBN 978-9943-8178-8-3](https://doi.org/10.37547/gbps-03-7).
3. A. Jumaev, F. Istablaev, M. Dustova. Development of the theory of calculation of constructive and rational parameters of belt conveyor roller mechanisms // Cite as: AIP Conference Proceedings 2467, 060025 (2022). <https://pubs.aip.org/aip/acp/article-abstract/2467/1/060025/2826524>
4. A. Djuraev, A.S. Jumaev, N.I. Ibragimova, M.Y. Turdaliyeva. Analysis of the dynamics of a belt conveyor with composite guide rollers and elastic elements // Journal of Physics: Conference Series 2573 (2023) 012026. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2573/1/012026>

5. **A. Djuraev, A.S. Jumaev, M.M. Abduraxmanova.** Analysis of the results of physical and mechanical experimental studies of the modernized belt conveyor // Journal of Physics: Conference Series 2573 (2023) 012012. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2573/1/012012>
6. A. Djuraev, Sh.S. Khudaykulov, A.S. Jumaev. Development of the Design and Calculation of Parameters of the Saw Cylinder with an Elastic Bearing Support Jin. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-5, January 2020.
7. A. Djuraev, A.S. Jumaev. Providing the Development of New Designs for the Design of the Roller Mechanism Transmitting Rotational Motion in Belt Conveyors. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research (IJETER) ISSN 2347–3983 Volume-8. No.9, September 2020. 6609 – 6617.
8. Давидбаев Б.Н, Жураев А.Ж., Мирзаханов Ю.У, Жеенбаев Ж.Т. Расчет плоско ременных передач с центрирующими натяжными устройствами. Монография. Бишкек-2000г.
9. A.S. Jumaev, A. Djuraev, M.M. Abduraxmanova. Analysis of the influence of the properties of oil products on the performance of belt conveyor guide roller mechanisms. Har. Edu.a.sci.rev. 0362-8027 Vol.2. Issue 2 Pages 44-52. 10.5281/zenodo.7181271.
10. A.D. Djuraev, A.S. Jumaev. Study the influence of parameters of elastic coupling on the movement nature of support roller and rocker arm crank-beam mechanism. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 6, Issue 6, June 2019.
11. A.S. Jumaev, M.Y. Turdaliyeva, N.I. Ibragimova. Dynamic analysis of machine assembly of belt conveyor with roller mechanisms with composite belt elements. British View ISSN 2041-3963 Volume 7 Issue 3 2022 DOI 10.5281/zenodo.7139012 Universal impact factor 8.528 SJIF 2022: 4.629.
12. A.S. Jumaev, A. Djuraev, A.N. Pushanov. Development of models of recession of defatory states of components as a result of external loads of belt conveyor drums. Har. Edu.a.sci.rev. 0362-8027 Vol.2. Issue 2 Pages 36-43. 10.5281/zenodo.7170607.
13. A.S. Jumaev, N.I Ibragimova, M.Y. Turdaliyeva. Analysis of vertical and flushing vibration of belt element bearings of belt conveyor roller mechanisms. Academic leadership. ISSN 1533-7812 Vol: 21 Issue 3 <http://academicleadership.org/> DOI 10.5281/zenodo.7138635.